

LIDERSHIPI I SHKOLLËS: RËNDËSIA E TIJ DHE KONTEKSTI ARSIMOR PARAUNIVERSITAR SHQIPTAR

Kandidate Dr. Erida ELMAZI¹

Abstract

This paper deals with the issue of school leadership as one of the main priorities of education policy and focuses on the role, importance it has on institution success, teacher effectiveness, and student achievement. Besides general framework the paper focuses on the literature review by foreign scholars. In addition, it tends to highlight the role of the school leader in the pre-university Albanian education context. Two dimensions of leadership conceptualisation are underlined in this paper: the transformational and instructional leader.

Keywords: School leadership, leader, follower, teacher, student, transformative and instructional leadership.

Hyrje

Arsimi gjerësisht konsiderohet të jetë vendimtar për mbijetesën dhe suksesin e individëve dhe vendeve në zhvillim. Gjithë partitë politike në vendin tonë gjatë fushatave elektorale kanë vendosur arsimin në qendër të platformave të tyre politike. Për më tepër në jetët tona ajo çka interesohemi më shumë është rreth përmirësimit të mësimdhënies për fëmijët tanë dhe cilësisë së shkollave. Ndaj është e vështirë të mos fokusohesh për hulumtim në lidhshpirtin e shkollës, rëndësinë e tij, identifikimin e natyrës së lidhshpirtit të suksesshëm të shkollës dhe të kuptuarit si ky lidhshpirt mund të përmirësojë praktikën dhe nxënien e studentëve.

Para se të trajtohet gjerësisht rëndësia e lidhshpirtit të shkollës është me interes të hulumtohet mbi evolucionin e këtij koncepti në literaturën ndërkombëtare. Lidhshpirti fillimisht është studiuar në kontekste të ndryshme si: në ushtri (lideri ushtarak), kombi (lideri politik) dhe në biznes (lideri i korporatave) dhe shumë më vonë ka gjetur përdorim në arsim. Lidhshpirti është procesi i drejtimit/ orientimit të sjelljes së të tjerëve drejt arritjes së objektivave të përcaktuara (Llaci, 2010). Krahas definicioneve të larmishme që mund të jenë dhënë mbi këtë koncept, pasi secili studiues priret të fokusohet në këndvështrimet tradicionale, për lidhshpirtin mund të themi se:

- Është një fenomen i grupit. Lidhshpirti nuk mund të kuptohet pa pasuesit. Nëse nuk do kishte pasues nuk do kishte as liderë.
- Është i orientuar drejt drejtimit të sjelljes njerëzore dhe drejt synimeve. Liderët kanë aftësinë të ndikojnë pasuesit e tyre, konkretisht ata mund të ndikojnë sjelljet, perceptimet, vlerat, idealet, qëllimet, emocionet dhe ndjenjat e pasuesve (Yukl, 2006). Thënë kjo kuptohet se kemi të bëjmë me një formë të dominimit social.

Lidershipi në arsim është praktika profesionale e një lideri në një rol administrativ që punon duke udhëhequr dhe ndikuar mësimdhënësit në një kontekst të veçantë drejt

¹ Asistente lektore, Departamenti i Menaxhimit, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës.

përmirësimet të mësimet dhe proceseve të tjera arsimore në qendrat e edukimit të hershëm të fëmijës dhe në shkollat fillore dhe institucionet parauniversitare (Michelle & Santamaría, 2016). Liderhipi në arsim është studiuar kryesisht nga perspektiva e asaj që mësuesit duhet të bëjnë për të qenë më shumë si udhëheqësit pozicional (Dalal & Rani, 2013). Sa i takon liderhipit të shkollës, ky term në disa sisteme arsimore nënkupton të njëjtën gjë sikurse menaxhimi dhe administrimi i shkollës, e në të tjera raste i referohet një procesi social që prodhon drejtim, angazhim dhe konsiston në dy elementë si lideri i shkollës dhe praktikat e liderhipit (Miller, 2018). Liderhipi i shkollës kryen disa funksione dhe konsiston në një rol kompleks që kombinon aftësitë udhëheqëse dhe menaxheriale, menaxhimin e burimeve (njerëzore dhe financiare) dhe liderhipin për të mësuar.

Liderhipi i Shkollës dhe Rëndësia e tij.

Liderhipi në arsim ka një rëndësi madhore, çka e ka bërë atë të jetë kryefjala e shumë axhendave të politikave në gjithë botën. Në ndërtimin e një shkolle të mirë faktori më i rëndësishëm është liderhipi efektiv (Dalal & Rani, 2013). Kjo rëndësi vjen si pasojë e rolit që ka liderhipi në rezultatet e institucionit arsimor, duke ndikuar në të gjithë elementët e tij, si mësuesit/pedagogët, nxënësit/studentët, kulturën dhe mjedisin. Sipas disa studiuesve dy janë arsyet që shpjegojnë rëndësinë e liderhipit të shkollës: njëra lidhet me rolin që ai ka në përmirësimin e shkollës dhe arritjeve të studentëve dhe tjetra derivon nga fakti se lidh shkollën me mjedisin e jashtëm (Miovska-Spaseva, 2014).

Disa hulumtime ndërkombëtare përkrahin këndvështrimin se liderhipi i shkollës mund të ketë një rol indirekt të rëndësishëm në rezultatet e të mësuarit të studentëve (Bellet al., 2003; Bossert et al., 1982; Hallinger & Heck, 1998; Leithwood et al., 2006; Robinson et al., 2008; Witziers et al., 2003). Raportet e Ofsted kanë identifikuar liderhipin efektiv të shkollës si një pjesë thelbësore të suksesit të shkollës. Studime të tjera në fushën e efektivitetit të shkollës kanë dalë në konkluzionin se liderhipi i ushtruar nga liderët e shkollës është ai që bën ndryshimin (Heck & Hallinger, 2010; Louis K.S et al. 2010). Ka evidenca të shumta se liderhipi i shkollës ka impakt të madh mbi mësuesit në klasë, duke forcuar efektivitetin e mësimdënies dhe të të mësuarit dhe është një faktor kyç për arritjen e synimeve organizative (Barber et al. 2010; Day et al. 2010). Kjo sepse lideri në saj të përdorimit të pushtetit të tij synon arritjen e synimeve dhe objektivave organizative. Përdorimi efektiv i influencës dhe pushtetit të liderit mund të ketë një ndikim të fortë mbi sjelljen dhe performancën e pasuesve dhe bën që përpjekjet e këtyre të fundit të shkojnë pikërisht në drejtimin që organizata dëshiron. Gjetjet e mëparshme nga Louis et al, shpalosin shtatë pretendime rreth liderhipit të suksesshëm të shkollës ku:

- Nënvizohet se ka korrelacionin ndërmjet liderhipit të shkollës dhe të mësuarit të nxënësve. Rezulton se liderhipi i shkollës është faktori i dytë më i rëndësishëm që kontribuon në atë çfarë nxënësit mësojnë në shkollë. Gjetje të tjera të hulumtimeve theksojnë se ka lidhje të fortë midis sjelljeve specifike të liderit të shkollës dhe të mësuarit të studentëve. Hulumtimet e

zhvilluara nga Fondacioni Wallace kanë sjellë në fokus sjelljet dhe prioritetet e drejtorëve efektivë dhe ndikimin e tyre në të mësuarit e nxënësve (National Association of Secondary School Principals & National Association of Elementary School Principals, 2013). Si sjellje të tilla mund të përmendim masën kur lideri i shkollës ka dijeni lidhur me detajet e shkollës dhe e përdor këtë informacion për të adresuar problemet e ndryshme që hasin apo ato që mund të hasin në të ardhmen (Waters, Marzano, & McNulty, 2003).

- Pothuajse të gjithë udhëheqësit e suksesshëm kanë të njëjtat praktika bazë të lidershipit. Evidencat e grumbulluara nga studiues të ndryshëm në kontekste shkollore dhe jo shkollore përmendin një grup prej 4 praktikash si ndërtimi i një vizioni të përbashkët, zhvillimi i pasuesve dhe menaxhimi i njerëzve, ndërtimi i një kulture bashkëpunuese përmes ridizenjimit të organizatës dhe menaxhimi i shkollës.
- Mënyra e aplikimit të tyre demonstrojnë më shumë përgjegjshmëri dhe reagim. Gjetje të tjera theksojnë se impakti i liderit të suksesshëm të shkollës është më i madh në ato shkolla të cilat gjenden në situata më të vështira.
- Liderët e shkollave përmirësojnë në mënyrë indirekte mësimdhënien dhe të mësuarit përmes ndikimit të tyre në motivimin, angazhimin dhe kushtet e punës së stafit.
- Lidershipi i shkollës ka një ndikim më të madh në shkollat dhe studentët kur është shpërndarë gjerësisht.
- Disa modele të shpërndarjes janë më efektive sesa disa të tjera.
- Një pjesë e vogël e tipareve personale shpjegon një proporcion të lartë të ndryshimit në efektivitetin e lidershipit.

Studime të tjera tregojnë se lidershipi i shkollës influencon performancën më shumë sesa çdo variabël tjetër përveç sfondit socio-ekonomik, kontekstit dhe cilësisë së mësimdhënies. Duke qenë se cilësia e pedagogëve është faktori më i rëndësishëm lidhur me arritjet e studentëve (Barber et al.2010) masa në të cilën liderët e shkollës janë të suksesshëm në nxitjen e zhvillimit profesional të pedagogëve është një tjetër matës i suksesit të tyre. Kjo nuk është një çështje që lidhet thjesht me burimet njerëzore por në të vërtetë është një çështje strategjike. Mësuesit si autoritet pedagogjik ushtrojnë bashkëveprim shoqëror me nxënësit, kolegët, prindërit, individët dhe grupet e komunitetit lokal (Petrovska & Sivevska, 2014).

Disa evidenca empirike në disa studime tregojnë se (Barber et al. 2010):

- Analiza e rezultateve të inspektimit në Angli tregon se për çdo 100 shkolla që kanë lidership dhe menaxhim të mirë, 93 kanë standarde të mira të arritjeve të studentëve. Për çdo 100 shkolla që nuk kanë lidership të mirë, vetëm një ka standarde të mira të arritjeve.
- Në Amerikën e Veriut gati 60 përqind e impaktit të shkollës mbi arritjet e studentëve i atribuohet efektivitetit të drejtorit dhe mësuesit.

- Një raport i Korporatës RAND zbuloi se pothuajse 60% e ndikimit të shkollës në arritjet e nxënësve i atribuohen udhëheqjes dhe efektivitetit të mësuesve, ku drejtorët përbëjnë 25% të ndikimit total të arritjeve të shkollës (New Leaders for New Schools, 2009).
- Hulumtimi i James Tooley (Tooley, 2009), në shkollat private me kosto të ulët në disa vende si Indi, Afrikë dhe Kinë, arriti në përfundimin se më shumë se inputet ose konteksti, të mësuarit varet nga një udhëheqës i vendosur dhe i përgjegjshëm.
- Sipas raportit të Korporatës RAND efektiviteti i liderit të shkollës konsiston në tre drejtime si rezultatet e studenteve, efektiviteti i mësuesve dhe veprimet e lidershit.

Qasja e punimit ndaj lidershit të shkollës përfaqëson një përzjerje të dy konceptualizimeve të mëparshme të lidershit: atij instruksional dhe transformues (Hallinger, 2003). Sheppard, 1996, pohon se për lidershipin instruksional ka koncepte "të ngushtë" dhe "të gjerë", ku ky i fundit përfshin variabla, të tilla si kultura e shkollës, e cila mund të ketë pasoja të rëndësishme për sjelljen e mësuesve. Lidershipi instruksional përqendrohet në përgjegjësinë kryesore të një shkolle, përkatësisht mësimdhënies dhe të mësuarit, duke përcaktuar vizionin, misionin dhe qëllimet e qarta, menaxhimin e kurrikulës, promovimin e klimës së shkollës, ndarjen e burimeve dhe vlerësimin e mësuesve rregullisht për të nxitur nxënien e nxënësve dhe rritjen e tyre (Hoy & Miskel, 2008). Këtu cilësia e mësimdhënies është përparësi kryesore për drejtorin. Ky lloj lideri mund të jetë një nga mjetet më të dobishme për krijimin e një mjedisi efektiv të mësimdhënies dhe mësimin (Manaseh, 2016).

Lidershipi transformues ndihmon drejtorët e shkollave të krijojnë qëndrimet e tyre për të çuar shkollat e tyre përpara. Ky lider ship ka fituar një vëmendje të gjerë që nga vitet 90 deri në ditët e sotme. Këta udhëheqës transformojnë, frymëzojnë, fuqizojnë pasuesit duke krijuar ndryshime në qëllimet, vlerat, nevojat, besimet dhe aspiratat e tyre. Modeli transformues është gjithëpërfshirës në atë që ofron një qasje normative për udhëheqjen e shkollës e cila fokusohet kryesisht në procesin me të cilin udhëheqësit kërkojnë të ndikojnë në rezultatet e shkollës sesa në natyrën apo drejtimin e këtyre rezultateve (Bush, Tony; Glover, Derek , 2003). Në këtë model, shkolla bëhet më pak burokratike dhe funksionon si agjenti i vet transformues dhe në vend që të fuqizojë individët e përzgjedhur, shkolla fuqizohet si njësi kolektive (Balyer, 2012). Lidershipi instruksional pajtohet me një qasje transformuese, sepse tregon në terma të gjerë, se cila duhet të jetë përparësia kryesore e çdo organizate mësimore.

Roli i liderit të shkollës në kontekstin arsimor shqiptar parauniversitar.

Gjatë dekadave të fundit, qeveritë, politikanët lokalë dhe menaxherët e shkollave janë përpjekur të përmirësojnë sistemin arsimor në mbështetje të një performace më të lartë të studentit (Beverborg, Slegers, & Veen, 2015), ndaj lidershipi i shkollës është tashmë një prioritet në politikën arsimore në botë. Vendi ynë ka bërë disa përpjekje në

reformimin e sistemit arsimor parauniversitar dhe përmirësimin e arritjeve të nxënësve. Gjatë dy dekadave të fundit, sistemi arsimor parauniversitar kreu një cikël ndryshimesh reformuese, në nivel sistemi dhe në praktikën mësimore, duke kaluar nëpër 3 faza kryesore (MASR, Reforma e Sistemit Arsimor Parauniversitar, 2014):

- Faza e korrektimit të brendisë së arsimit (deri në vitin 1995).
- Faza e përgatitjeve për ndryshim, bazuar në ligjin nr. 7952, datë 21.06.1995, "Për Sistemin Arsimor Parauniversitar (1995-2010).
- Faza e reformimit të mëtejshëm të SAPU, bazuar në ligjin 69/2012, datë 21.06.2012 "Për sistemin arsimor parauniversitar në R. Sh"(2012 e në vijim).

Ashtu si edhe fqinjët e vet në Evropë dhe Ballkanin Perëndimor, Shqipëria e shoh rolën e mësuesve dhe të drejtuesve në shkolla si rol qendror në përmirësimin e rezultateve të të nxënësve dhe krijimin e një sistemi arsimor më të paanshëm dhe gjithëpërfshirës në tërësi (UNESCO, 2017). Tashmë MASR po zbaton Strategjinë e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar dhe ka ndërmarrë një reformë për rimodelimit të sistemit arsimor parauniversitar. Kjo reformë njohu rolin determinant që drejtori i shkollës ka në performancën e studentëve, marrëdhënien me mësuesit dhe ndërlidhjen me komunitetin dhe përqendroj përpjekjet në trajnimin e tyre me qëllim mësimin e praktikave më të mira të teorive të lidershipit. Sipas një studimi të zhvilluar drejtuesit e shkollës në Shqipëri janë më të fokusuar në zhvillimin e harmonisë së stafit dhe në arritje të studentëve sipas standarteve të kërkuesve si edhe kanë tendencë të vendosin marrëdhënien në staf apo dhe më gjerë para interesit për detyrën dhe realizimin e saj (Vampa, 2012).

Rritja e autonomisë dhe fokusi më i madh në rezultatet e shkollës e bën lidershipin e shkollës esencial. Ndërkohë që Shqipëria vazhdon të decentralizojë sistemin e vet arsimor dhe të ndjekë politika që kërkojnë autonomi më të madhe në shkollë, drejtuesit do të luajnë një rol të rëndësishëm gjithnjë e më në rritje në të dyja, në drejtimin dhe në delegimin e lidershipit tek të tjerët (UNESCO, 2017).

Në kontekstin arsimor Shqipëtar, po i jepet gjithnjë e më shumë rëndësi trajnimit, rritjes së efikasitetit dhe rritjes së pritshmërive në lidhje me drejtorat e shkollave. Ky veprim duket se ndjek trendin botëror në vëmendjen që po merr aktualisht lidershipi në shkolla. IZHA ka identifikuar nevojat e drejtuesve dhe mësuesve për trajnim. Të dhënat tregojnë se rezultatet më të larta në vlerësimin e përgjithshëm janë arritur nga kategoria e nëndrejtorëve dhe më pas renditen drejtorët (IZHA, 2016). Është raportuar se mungesa e trajnimit ka kontribuar në problemet e menaxhimit administrativ të shkollave, menaxhimit të personelit, organizimin e zhvillimit profesional të nivelit shkollor, dhe aftësitë drejtuese mësimore, veçanërisht në lidhje me përpjekjet e reformës. Nga viti 2016, drejtorët e shkollave janë trajnuar me programe të akredituara për udhëheqje dhe menaxhim (MASR, Strategjia e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar 2014-2020). Ndërkaq sipas rekomandimeve edhe të UNESCO, qeveria duhet të mbështesë drejtuesit e shkollave duke krijuar një

organ qendror me burimet e nevojshme i cili mund të krijojë dhe zbatojë programe për zhvillimin e aftësive profesionale të drejtuesve të shkollave dhe të përgatisë mësuesit të ndjekin pozicione drejtuese si një mënyrë e përparimit në karrierë. Në këtë linjë nga MASR është theksuar rëndësia e krijimit të shkollës së drejtorëve, duke nënvizuar se do të ketë një diplomë për të gjithë drejtuesit që janë në sistem, por edhe për ata që duan të jenë pjesë e drejtimit të shkollave.

Konkluzione

Një lider i suksesshëm është esencial për suksesin e organizatës. Në çdo sferë kemi nevojë për liderë të mirë si në familje, shkollë, biznes, ushtri, apo komb. Suksesi i këtyre të fundit varet nga efektiviteti i liderit dhe aftësia e tij për të drejtuar. Leadershipi i shkollës rezulton të jetë i lidhur me arritjet e studentëve dhe me impakt të madh në efektivitetin e mësuesve. Në kontekstin shqiptar ka shumë hapësirë për përmirësim të profesionalizimit të leadershipit të shkollës, për të mbështetur drejtuesit aktual të tyre dhe për ta bërë atë një karrierë tërheqëse për kandidatët e ardhshëm. Tendenca duhet të jetë drejt zhvillimit të standardeve për profesionin e drejtuesve të shkollave. Leadershipi i përqendruar në mësimdhënien, mësimin dhe njerëzit është kritik për suksesin e tanishëm dhe të ardhshëm të shkollave. E ardhmja do të kërkojë liderë të shkollës me kapacitete të larta, të aftë të zhvillojnë plane reale dhe cilësore zhvillimore, të jenë drejtues dhe menaxherë të zotë, komunikues të mirë, motivues dhe të fokusuar në aftësimin e pasuesve. Edhe pse kuadri ligjor është i përcaktuar dhe ka tendenca drejt përmirësimit, problemi në nivelin praktik është shkëputja nga politika dhe sfida mbetet depolitizimi i tij.

Literatura

- Balyer, A. (2012). Transformational Leadership Behaviors of School Principals: A Qualitative Research Based on Teachers' Perceptions. *International Online Journal of Educational Sciences*, 4 (3), 581-591.
- Barber, M., Whelan, F., & Clark, M. (2010). *Capturing the leadership premium*. Retrieved 04 21, 2018, from .McKinsey&Company.: <http://mckinseysociety.com/capturing-the-leadership-premium>
- Bell, L., Bolam, R., & L, C. (2003). *A Systematic Review of the Impact of School Headteachers and Principals on Student Outcomes*. London: EPPI-Centre, Social Science Research Unit, Institute of Education.
- Beverborg, A. O., Slegers, P. J., & Veen, K. v. (2015). Fostering teacher learning in VET colleges: Do leadership and. *Elsevier*, 22-33.
- Bossert, S., Dwyer, D., Rowan, B., & G, L. (1982). The instructional management role of the principal. *Educational Administration Quarterly*, 34-64.
- Bush, Tony; Glover, Derek . (2003). *School Leadership: Concepts and Evidence*. NCSL.
- Dalal, S., & Rani, S. (2013). A Study of Leadership Quality in Teaching Profession. *International Journal of Scientific and Research Publications*, Volume 3 (11).
- Day, C. S. (2010). *10 strong claims about*. Nottingham: College for Leadership of Schools and Children's Services.

- H, M., & S, P. (2003). Principal leadership and school performance: an integration of transformational and instructional leadership. *Educational Administration Quarterly* , 370–397.
- Hallinger, P. (2003). Leading educational change: reflections on the practice of instructional and transformational leadership. *Cambridge Journal of Education* , 329–351.
- Hallinger, P., & Heck, R. (1998). Exploring the principal's contribution to school effectiveness: 1980–1995. *School Effectiveness and School Improvement* , 157–191.
- Hoy, W., & Miskel, C. (2008). *Educational administration: Theory, research and practice*. New York: McGraw Hill.
- IZHA. (2016). *RAPORT KOMBËTAR: IDENTIFIKIMI I NEVOJAVE PËR TRAJNIMIN E DREJTUESVE DHE MËSUESVE TË SHKOLLAVE NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR*. Tiranë.
- Leithwood, K., Day, C., Sammons, P., Harris, A., & Hopkins, D. (2006). *Seven Strong Claims About Successful*. Nottingham: National College of School Leadershi.
- Llaci, S. (2010). *Manaxhimi*. Tiranë: albPAPER.
- Louis K.S., L. K. (2010). *Learning from Leadership: Investigating the links to improved student learning*. New York: Wallace Foundatio.
- Manaseh, A. M. (2016). Instructional Leadership: The Role of Heads of Schools in Managing the Instructional Programme. *International Journal of Educational Leadership and Management* , 4 (1), 30–47.
- MASR. (n.d.). Retrieved 04 21, 2018, from <https://arsimi.gov.al/al/newsroom/lajme/raporti-kombetar-i-identifikimit-te-nevojave-per-trajnimin-e-mesuesve-dhe-drejtuesve-te-shkollave>
- MASR. (2014). *Reforma e Sistemit Arsimor Parauniversitar*.
- MASR. (2014). *Strategjia e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar 2014-2020*. Tiranë.
- Michelle, L., & Santamaría, J. (2016, August 30). *Oxford bibliographies*. Retrieved April 21, 2018, from <http://www.oxfordbibliographies.com>
- Miller, P. W. (2018). *The Nature of School Leadership: Global Practice Perspectives*. Palgrave Macmillan.
- Miovska-Spaseva, S. (2014). Towards Professionalization of School Leadership: State of the Art in Macedonia in the Light of the Global Trends. *Leadership in Education* , 85–96.
- Mulford, B., & Silins, H. (2003). Leadership for organizational learning and improved student outcomes—what do we know? *Cambridge Journal of Education* , 175–195.
- National Association of Secondary School Principals, & National Association of Elementary School Principals. (2013). *Leadership Matters: What the Research Says About the Importance of Principal Leadership*. Virginia.
- New Leaders for New Schools. (2009). *Principal Effectiveness: A New Principalship to Drive Student Achievement, Teacher Effectiveness, and School Turnarounds*.
- Petrovska, S., & Sivevska, D. (2014). How Macedonian educational context supports leadership role of elementary school teachers. *5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013. Procedia - Social and Behavioral Sciences 116* , pp. 4098–4102. Elsevier.
- R.H, H. P. (2010). Leadership for learning: Does collaborative leadership make a difference? *Educational Management Administration & Leadership* , 38(6), pp. 654–678.
- Robinson, V., Lloyd, C., & Rowe, K. (2008). The impact of leadership on student outcomes: an analysis of the differential effects of leadership types. *Educational Administration Quarterly* , 564–588.

- Sheppard, B. (1996). Exploring the transformational nature of instructional leadership. *Alberta Journal of Educational Research* , XLII(4), 325-344.
- Tooley, J. (2009). *The Beautiful Tree*. Washington, DC: Cato Institute.
- UNESCO. (2017). *Shqipëria, Analiza e Politikës Arsimore: Çështje dhe Rekomandime*.
- Vampa, M. (2012). Perspektiva alternative te drejtimit ne arsim: refleksione ne konceptin e drejtimit. *Journal of Institute Alb-Shkenca* , 574 - 580.
- Waters, J. T., Marzano, R. J., & McNulty, B. A. (2003). *Balanced leadership: What 30 years of research tells us about the effect of leadership on student achievement*. Aurora, CO: Mid-continent Research for Education and Learning.
- Witziers, B., Bosker, R., & Kruger, M. (2003). Educational leadership and student achievement: the elusive search for an association. *Educational Administration Quarterly* , 398-425.
- Yukl, G. ((2006). *Leadership in Organizations*. Paramus: Prentice Hal.

Cite this article as: Elmazi, E. LIDERSHIPI I SHKOLLËS: RËNDËSIA E TIJ DHE KONTEKSTI ARSIMOR PARAUNIVERSITAR SHQIPTAR . Albanian Socio-Economic Journal, 2018, Issue 1, pp. 81-88.